

Н.Н. РОСТОВА

**О двух антропологических моделях русской культуры,
или Почему Николай Ге не толстовец?***

Аннотация. В статье анализируется философия живописи Николая Николаевича Ге. Автор показывает, что несмотря на распространенное представление о том, что художник был толстовцем, его творчество нельзя свести к идеям Л.Н. Толстого. Писатель и художник действительно близко общались, сотрудничали, идеалом держали схожий образ жизни, однако являясь пророками от русской культуры, предложили различные идеалы. Проповедь Толстого сводится к идеалу деятельной любви к ближнему, тогда как Ге своей живописью открывает понимание человека в горизонте мистического опыта познания живого Бога.

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, демифологизация, розовое христианство, «Распятие» Н.Н. Ге, человек.

Abstract. This article analyzes Nikolai Nikolaevich Ge's philosophy of painting. The author demonstrates that, despite the widespread notion that the artist was a Tolstoyan, his work cannot be reduced to the ideas of Leo Tolstoy. The writer and artist were indeed close, collaborated, and shared a similar way of life. However, as prophets of Russian culture, they proposed different ideals. Tolstoy's preaching boils down to the ideal of active love for one's neighbor, while Ge, through his painting, opens up an understanding of man within the horizon of the mystical experience of knowing the living God.

Keywords: Leo Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, demythologization, rosy Christianity, N.N. Ge's «Crucifixion», man.

УДК 101
ББК 87.5

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. О двух антропологических моделях русской культуры, или Почему Николай Ге не толстовец? // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 171—180. DOI:

Николай Ге — художник-пророк. Суть его пророчества заключена в Христе. Образ Христа — альфа и омега его творчества. С картины «Тайная вечеря» начинается слава молодого Ге, образом «Распятия» на высшей ноте он завершит свою художественную и земную жизнь, ошеломив публику творческой мощью, когда, казалось бы, все уже сказано и нечего было ждать от старика-отшельника.

Ге положил жизнь на то, чтобы донести до нас истину. А в нем видят все лишь толстовца, последователя своего великого друга в живописи. Но Ге не производное признанного гения, он предложил третий путь в нашей культуре, если первые два обозначены Толстым и Достоевским.

Работать Толстому

Николай Ге и Лев Толстой накоротко виделись в 1861 г., но настоящему познакомились в 1882 г. Ге прочел статью «О переписи в Москве» Толстого, и она произвела настоящий переворот в его душе. Ге тут же едет в Москву к Толстому с мыслями «работать» ему. По словам Татьяны Толстой, Ге признавался, что из язычника он тогда переродился в христианина. Вот как об этом говорит сам Николай Ге: «В 1882 году случайно попалось мне слово великого писателя Л.Н. Толстого “О переписи” в Москве... Я нашел тут дорогие для меня слова. Толстой, посещая подвалы и видя в них несчастных, пишет: “Наша нелюбовь к низшим — причина их плохого состояния”... Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он хранил целую жизнь и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему» [3, 117—118]. Ге так и заявился в дом к Толстому со словами, что приехал работать, предложил ему написать портрет дочери, Толстой предпочел портрет жены. «Я написал, — вспоминает Ге. — Но с этой минуты я все понял, я безгранично полюбил этого человека, он мне все открыл. Теперь я мог назвать то, что я любил целую жизнь, что я хранил целую жизнь, — он мне это назвал, а главное, он любил то же самое» [3, 117—118].

Николай Ге хочет работать Толстому, Толстой хочет работать нуждающемуся народу, стремясь евангельские истины претворить в жизнь. Одеть нагого, накормить голодного, облегчить страдания

страждущего — для него не абстрактный идеал, но конкретная жизненная задача. Находясь в Москве, Толстой был хорошо знаком с непарадной жизнью города. Он посещал кварталы нищих, притоны, трактиры, богадельни, ночлежные дома и ужасался положению людей. Перепись 1882 г. в Москве он принимает за шанс все изменить. Толстой решается лично в ней участвовать и призывает к тому же богачей и власть имущих. Накануне он пишет статью-воззвание «О переписи в Москве» и перед печатью читает ее в Думе, но в ответ получает гробовое молчание.

Нужно, призывал Толстой, всем нам «пообчиститься». Исследовать болезненный разрыв между бедными и богатыми и сделать так, чтобы его искоренить. Негоже нашим братьям просто вносить в графы десятки тысяч сирых и бесприютных, умножая своим равнодушием зло, нужно работать на людей, т. е. делать добро людям, а для того входить в их положение. Важно разрушить социальные преграды и к переписи присоединить «дело любовного общения». Слушая меня, вспоминает Толстой, знакомые в смущении отводили глаза, как если бы я говорил глупости.

Толстой в своем призыве показался всем наивным. В статье он простосердечно писал: «давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом, — не поднимем ли? Дружной, братцы, разом!» [7, т.16, 105]. Денег никто не дал. Ге, по всей видимости, был единственным, кто услышал русское «ух» Толстого. Правда Толстой позже разочаровался — в себе. Попросив для переписи самый страшный участок, он работал на нем, исполняя все требования, представленные им в статье. Узнавал людей, входил в их бедственное положение, оказывал помощь, приносил деньги, не брезгуя обстановкой. Он даже беспризорного мальчика взял к себе в дом на воспитание, правда, поселил его на кухне. Предлагал ему работать у сапожника или в деревне, а тот через неделю сбежал от графа — как выяснилось, с бродячими артистами водить слона в костюме дикаря за 30 коп. Тогда Толстой понял свою гордыню и свое заблуждение. Проблема бедности — не в самой бедности, а в мирозерцании. Не изменишь его, не поможешь несчастью. Менять мирозерцание нужно, прежде всего, свое. Я сам, признается Толстой, люблю жизнь без труда. И случай с мальчиком — тому подтверждение. Будучи бездомным, мальчик учился праздности на улице, живя

у графа в доме, он учился тому же, глядя на его жизнь и жизнь его детей в гостинной. А потому неудивительно, что он пошел не к сапожнику сапоги тачать, а к артистам беспечно странствовать. Пора перестать лгать себе. Богатые образованные люди — не благодетели бедных, а кругом виноватые в бедности. В обществе царит узаконенное дармоедство, воздвигнуты искусственные границы между социальными слоями с тем, чтобы сохранять положение вещей. Истина жизни — труд. Каждый должен трудиться, обслуживать себя, тогда все станет на свои места.

Очарованный прикладным учением Толстого, Николай Ге сделался толстовцем, еще больше утвердившись в правде своей хуторской жизни. Они с графом настолько сдружились и сблизились, что часто гостили друг у друга, вели переписку, в письмах Ге называл Льва Толстого «дорогим Лево́й». Для Ге Толстой — духовный образец. «Мы живем одной верой и одним умом», — говорил Ге [5, 260]. В 1884 г. Ге пишет Толстому: «Вы идете твердо, хорошо, — и я за вами поплечусь, хотя бы и расквасить мне нос» [6, 61]. В письме 1887 г. Ге скажет: «Я убедился, что надо броситься в море и плыть... Теперь, я надеюсь, милый друг, что доплыву до того места, где вы стоите. Не брошу, не отстану, и верю, что бог мне поможет» [6, 98]. В свою очередь, Толстой говорил родным: «Если меня нет в комнате, то Н.Н. может вам ответить: он скажет то же, что я» [4, 231].

Толстой полагает, что только Ге может художественно выразить суть Евангелия. «Холсты, — пишет он ему, — расписать много есть мастеров, а выразить те моменты евангельских истин, которые вам ясны, я не знаю никого кроме вас» [6, 142]. В 1886 г. Николай Ге жил у Толстого в Москве и занимался иллюстрациями к его рассказам «Чем люди живы» и «Кающийся грешник». Рассказы были опубликованы, а иллюстрированное Николаем Ге «Краткое изложение Евангелия» Толстого попало под цензурный запрет (1886—1888 гг.). Для Толстого Христос — это любовь. А потому две взаимосвязанные заповеди христианства возлюбить Бога и возлюбить ближнего (Мф. 22:37 — 40) для него сводятся к одной деятельно-этической — любви к другому. И в этом Толстой близок с Достоевским.

Толстой и Достоевский

Как известно, современники Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский никогда не встречались, хотя возможность для этого была. Но встреча — не пространственное событие. Метафизически их сближает идея гуманистического Христа. Можно сравнить ранние формулы «символа веры» обоих писателей 1850-х гг. В дневнике Толстой пишет: «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле» [7, т. 21, 139—140]. А вот, как выглядит «символ веры» Достоевского, сформулированный им в письме Н. Фонвизиной, подарившей ему в ссылке Евангелие: «... верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной...» [2, 96—97] Эти ранние формулы писателей обретут плоть в их последующем творчестве. Апофеоза пантеистически-гуманистические идеи Толстого достигнут в его нравоучительных трактатах и в рассказе-проповеди «Чем люди живы». Чем люди живы? — спрашивает Толстой и отвечает: любовью.

В рассказе, основанном на народных легендах и снабженном эпиграфом со словами о любви из 1-го Послания апостола Иоанна, мы узнаем о падшем ангеле, который в виде странника оказывается на земле. Встретившему его бедному сапожнику нечем кормить семью, но он все равно жалеет его и берет к себе домой. Живя у сапожника, странник работает хорошо, а говорит и ест при этом мало. Лишь три раза за все время он улыбнулся, а после сказал, что Бог его простил и он уходит. О страннике мы до сих пор ничего не знали. Теперь же, раскрыв свою ангельскую сущность, он сам поведал свою историю. Бог наказал его за то, что он ослушался и не достал душу у роженицы, пожалев двойню. На земле ангел оказался для того, чтобы «узнать три слова божьи»: что в людях есть, чего им не дано и чем

люди живы. Ангел улыбался каждый раз, постигая эти «слова». Семья сапожника с голоду умирала, но смерть их была не в нищете, а в заботе о себе. Будучи живыми, они смертью смердели. Смягчившись сердцем, они ожили, пригрели странника, и тогда тому открылось первое «слово»: о том, что в людях есть любовь. Богач заказал сапоги, чтобы год носились, а сам умер в тот же день, и тогда ангелу открылось второе «слово»: людям не дано знать, чего им для своего тела нужно. И, наконец, когда в дом сапожника постучалась женщина с двумя девочками, ангел узнал в них сироток той матери, из которой душу достал по настоянию Бога. И открылось ему последнее «слово»: люди живы любовью. Мать девочек умерла, но любовь чужой женщины спасла их, и для самой женщины оказалась спасением, ибо ее родной ребенок умер. Ангел, представ во всей небесной славе, прощаясь с домом, вещает: «живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях... Я понял, что бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтоб они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно. Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в боге и бог в нем, потому что бог есть любовь» [7, т. 10, 252—253]. Прозвучавшую в истории поговорку: «без отца, матери проживешь, а без бога не проживешь» Толстой переинтерпретирует: без отца, без матери, без заботы о себе проживешь, а без любви не проживешь. В людях, засветившихся любовью и милосердием, ангел всякий раз видел Бога живого. Любовь вяжет, любовь спасает. В ком любовь, в том и Бог — такова суть проповеди Толстого. Только в истории с ангелом Толстой непостижимым образом не замечает главного — за что наказал ангела Бог. Ангел проявил своевольную любовь, усомнился в провидении, а потому и пал. Толстой рисует горизонтальную нравственную антитезу: забота о себе или забота о другом. Но подлинная антитеза, заключенная в самой истории, вертикальная: полагание на «я» или полагание на Бога. Ангел за то и наказан был, что посягнул на активную любовь к другому без оглядки на Бога. В рассказе «Кающийся грешник» Толстой воспроизводит свою проповедь любви со ссылками на апостола Иоанна, создав искусственную драму: раскаявшегося в последний момент своей жизни грешника не пускают в рай разные «голоса», оказываю-

щиеся то апостолом Петром, то царем Давидом. И только любвеобильный Иоанн открывает двери рая, как если бы милосердие Божие было производным от разного рода сил и мотивов. Для Толстого Христос — это совершенный человек, а бог — не живой личный Бог, а понятие глубинной основы жизни.

У Достоевского идеи человеколюбия пронизывают его романы. Центральные герои «Братьев Карамазовых» Алеша Карамазов и старец Зосима спаяны именно этим идеалом человеколюбия, противопоставленного «чудесам». Достоевский, определяя Алешу, подчеркивает, что тот вовсе не «фанатик» и не «мистик», а «человеколюбец», и если он «ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его» [1, 39]. Учение старца Зосимы вращается вокруг двух заветов — ответственности людей друг за друга и деятельной любви. Нужно, говорил старец, стать ответчиком за грех людской, понять, что «ты-то и есть за всех и вся виноват» [1, 392]. Европейское «я мыслю, следовательно, существую» в этом учении переосмысливается как «я люблю, следовательно, существую». «Я есмь, и я люблю» — вот принцип жизни, тогда как ад — это невозможность любви: «Страдание о том, что нельзя уже более любить» [1, 394]. Идея взаимной виновности глубоко нравственная, прикладная, в ней сквозит так близкий нам дух соборности. Но эта соборность без Бога, хотя и со Христом, которого Достоевский представляет как духовный маяк. «На земле же воистину мы как бы блуждаем, — говорит он устами Зосимы, — и не было бы драгоценного Христова образа перед нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий перед потопом» [1, 392]. Образ Христа дополнен в человеческой жизни «тайным сокровенным ощущением живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим» [1, 392]. Что же удержит в единстве «виновных», укрепит их в сознании взаимной ответственности и необходимости любить? Обладает ли такой мощью предчувствие иного мира и «драгоценный» пример?

Достоевский и Толстой встретились в идее розового христианства, т. е. в идеале, как сказал бы К. Леонтьев, своевольной любви без страха Божьего и смирения. Альтруизм этой любви строится на индивидуализме, на мысли о том, что человек может любить сам. Христианской логике, удерживающей в паре заповеди о любви к Богу и

любви к ближнему, более соответствует формула П. Флоренского: любя, мы любим Богом.

Живой Бог

Николай Ге поддерживает идеи Толстого. Ему нравится, что пишет Толстой о жизни. «Жив только тот, кто любит», — пророчествует Толстой [7, т. 17—18, 89]. Жизнь в пространстве и времени призрачная, подлинная жизнь — наше невидимое сознание, которое разумно направляет человека любить других больше себя. Сила этой разумной любви бессмертна. «Христос умер очень давно, и плотское существование его было короткое, и мы не имеем ясного представления о его плотской личности, но сила его разумно-любовной жизни, его отношение к миру — ничье иное, действует до сих пор на миллионы людей, принимающих в себя это его отношение к миру и живущих им» [7, т. 17—18, 109]. Так и люди должны любить и оставлять после себя эту бессмертную силу. Иллюстрации Ге к рассказам Толстого покорно следуют драматургии автора.

Однако, хотя Н. Ге и соглашается с Толстым, его Христос иной. Толстой, в свою очередь, хотя и поддерживает творчество Ге, но постоянно обнаруживает смущение по поводу его образа Христа и склоняет писать его иначе. Христа на полотне Ге «Повинен смерти» Толстой прямо называет исключительно уродливым и переживает, как бы на полотне «Распятие» он не вышел подобным этому. Не удержавшись, Толстой советует: «Простите меня, милый друг, если я ошибаюсь, но ужасно крепко засела мне в голову мысль, что в вашей “Повинен смерти” необходимо переписать Христа: сделать его с простым, добрым лицом и с выражением сострадания — таким, какое бывает на лице доброго человека, когда он знакомого, доброго старого человека видит мертвецки пьяным, или что-нибудь в этом роде. Мне представляется, что будь лицо Христа простое, доброе, сострадающее, все все поймут» [6, 150]. Один из вариантов «Распятия» Николай Ге уничтожил из-за критики Толстого. Как рассказывает художница Юнге, видевшая этот вариант, центральная драма картины была «ужасна»: «голова Христа была запрокинута назад в сильном ракурсе, глаза выходили из орбит с выражением предсмертного ужаса, открытый, кричащий рот занимал почти все лицо. Духовного ничего не осталось на этом лице — это был момент смерти, мучительной смерти — и больше ничего... Когда я через год опять была

у Н.Н., картина его была уничтожена, по словам самого Ге, вследствие того, что она не понравилась графу Толстому» [3, 265]. Толстой желает смягчить образ Христа, представить его символом доброты, убрать гнев, ужас и страдание, оставить гуманистический елей. Ге возвращает сознание живого Бога. Модели человека, «вбирающего» в себя Бога под видом этики, он противопоставляет модель человека, трансцендирующего к Богу, открыто восходящего к Нему. Бог — не этический императив, но Тот, Кто дан в мистическом опыте. Любовь — не дело милосердия, смело направленное к другому, но тайна обращения сердца человеческого. Человек не совершенен, чтобы любить. Человеческое в нем начинается с покаяния, с метанойи, то есть перемены ума. Любовь — плод чаемого совершенства, а не данность. Совершенство, а значит, любовь, человек обретает в Боге.

Не такой Христос Ге и как у Штрауса, идейное сходство с которым ему приписывают. У Штрауса Христос пустой, как замечает Ге, его Христос без учения, без христианства. Ге выходит за пределы абстрактной идеи любви, идейного толстовства, преодолевает одностороннюю демифологизацию в духе Штрауса. Он дает образ, обжигающий наше сердце.

Христа Ге сравнивали с разбойником, мятежником, рационалистом. В «Распятии» философия Ге достигла апофеоза. Здесь художник прямо делает акцент на разбойнике, на том, кто переживает опыт обращения. Суть Распятия Ге видел именно в том, чтобы мы, подобно разбойнику, пробудились от духовного сна, открыли себя Богообщению, воскреснув к новой жизни. Как разбойник, переживая неподдельную смерть Христа, принимает его в свое сердце, так и мы должны испытать сыновность Богу. Ге называл свою картину с Распятием — «Воскрешение человека».

Литература

1. *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы. М.: Правда, 1980. 400 с.
2. *Достоевский Ф.М.* Собр. соч.: В 15 т. Т. 15. СПб.: Наука, 1996. 861 с.
3. Николай Николаевич Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современников. М.: Искусство, 1978. 399 с.

4. Стасов В.В. Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. М.: Типография Т-ва К.Н. Кушнерев и Ко, 1904. 411 с.
5. Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1976. 541 с.
6. Толстой и Н.Н. Ге. Переписка. М.; Л.: Academia, 1930. 222 с.
7. Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. М.: Художественная литература, 1978—1985.

References

1. *Dostoevskij F.M. Brat'ya Karamazovy.* М.: Pravda, 1980. 400 s.
2. *Dostoevskij F.M. Sobr. soch.: V 15 t. T. 15.* SPb.: Nauka, 1996. 861 s.
3. Nikolaj Nikolaevich Ge. Pis'ma, stat'i, kritika, vos-pominaniya sovremennikov. М.: Iskusstvo, 1978. 399 s.
4. *Stasov V.V. Nikolaj Nikolaevich Ge, ego zhizn', proiz-vedeniya i perepiska.* М.: Tipografiya T-va K.N. Kushnerev i Ko, 1904. 411 s.
5. *Suhotina-Tolstaya T.L. Vospominaniya.* М.: Hudozhe-stvennaya literatura, 1976. 541 s.
6. Tolstoj i N.N. Ge. Perepiska. М.; Л.: Academia, 1930. 222 s.
7. *Tolstoj L.N. Sobr. soch.: V 22 t. М.: Hudozhestvennaya li-teratura, 1978—1985.*

Д.С. УШАКОВ

Капитал как архетип: диалектика инструментального интеллекта и имманентного самоотрицания*

Аннотация. Цель исследования — раскрытие капитала как доминирующего социально-онтологического архетипа хозяйственного бытия и выявление имманентных механизмов его самоотрицания через диалектику внутренних модусов. Методология основана на критическом анализе современных социально-философских подходов и

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ушаков Д.С. Капитал как архетип: диалектика инструментального интеллекта и имманентного самоотрицания // *Философия хозяйства.* 2026. № 2. С. 180—196. DOI: